

Vacinação e medidas de isolamento social

Alguns países e regiões estudam implantar novamente medidas mais fortes contra a Covid-19 por conta de um crescimento do número de casos, como o caso da Áustria, que acaba de decretar um novo *lockdown*.

Com 9,8 milhões de habitantes, a Áustria registrou 948.100 casos e 11.689 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. Atualmente, o país tem relatado em média mais de 10.300 novas infecções e 25 óbitos por dia.

O país conta com cerca de 65% da população vacinada com as duas doses. A Áustria já impôs medidas de *lockdown* de toda a população em três momentos, tendo o último lockdown geral encerrado em 8 de fevereiro de 2021.

Considerando o aumento de casos e o percentual da população ainda não imunizada, o governo da Áustria anunciou no dia 14 de novembro de 2021 que irá determinar o confinamento específico da população do país que ainda não se vacinou.

No Brasil, 58,46% de toda a população recebeu as duas doses (ou dose única) da vacina contra Covid-19. Apenas Mato Grosso do Sul e São Paulo vacinaram mais de 65% de toda a população. As outras 25 UFs apresentam percentuais inferiores a 65%, chegando a menos de 40% de toda a população no Pará, Roraima e Amapá, conforme o gráfico a seguir.

O cálculo do percentual da população vacinada pode variar, podendo ser usado como referência a população total (todas as idades) ou a população considerada como alvo da vacinação.

Apesar do Brasil não apresentar, atualmente, uma tendência clara de crescimento no número de casos e óbitos, os recentes aumentos da quantidade de casos e óbitos na Europa sinalizam cautela. Países do leste europeu e Ásia também apresentam tendência de elevação. Populações com menores percentuais de cobertura vacinal estão mais suscetíveis a novos picos de contágio da doença, principalmente ao se considerar a autorização de atividades sociais e aglomerações de pessoas sem distinção entre vacinados ou não.

Esse comportamento de aumento coincide com o período após as férias de verão no hemisfério norte assim como o observado em 2020. Entretanto, a

vacinação tem mostrado sua eficiência quando se observa que este aumento está diretamente relacionado à população não vacinada ou com eventual queda de imunidade.

No Brasil, após as férias de fim de ano ocorreu o processo de sincronização da epidemia levando o sistema de saúde ao colapso geral e sem possibilidade de remanejamento de pacientes. Nessas férias temos as vacinas, mas para que o quadro não se repita é urgente a vacinação de todas as pessoas e a manutenção das medidas não farmacológicas, sobretudo em situações de risco.

